

O mito da democracia racial e o tornar-se negro: leituras sociológicas da desigualdade

Carine Lima dos Passos

O trabalho aqui apresentado é o primeiro capítulo da tese que realizei no PPGSP. Dessa forma, o capítulo analisa a constituição histórica e sociológica da questão racial no Brasil, partindo do pós-abolição e chegando ao debate contemporâneo sobre o status do negro na atualidade. O objetivo é compreender de que modo o país construiu uma narrativa de harmonia racial através do mito da democracia racial. Metodologicamente, o texto baseia-se em pesquisa bibliográfica e análise documental de autores clássicos e contemporâneos da sociologia brasileira, como Joaquim Nabuco, Florestan Fernandes, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Neusa Santos Souza, Sueli Carneiro, Angela Figueiredo e Emerson Rocha. Os resultados indicam que a escravidão e o racismo estruturam de forma persistente a organização social brasileira, mesmo após a abolição, revelando um entrelaçamento constante entre raça e classe que atravessa diferentes períodos históricos. A análise do Projeto Unesco e da influência de Donald Pierson mostra como a ideia de cordialidade racial brasileira foi exportada como modelo civilizatório, ainda que os estudos nacionais revelem contradições e desigualdades profundas. Na discussão, o texto incorpora o debate sobre subjetividade e reconhecimento, destacando a importância de autoras negras que deslocam o foco da estrutura para a experiência subjetiva do tornar-se negro. Conclui-se que o racismo brasileiro se atualiza por mecanismos simbólicos e institucionais que perpetuam hierarquias raciais, mesmo em contextos de ascensão social.

Palavras-chave: Relações raciais; Democracia racial; Racismo estrutural; Subjetividade negra; Reconhecimento social.

Instituição de fomento: FAPERJ, CAPES, UENF